

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

Especialización en Teoría del Diseño Comunicacional (DiCom)

INSTALACIÓN DOCUMENTAL URBANA

Ensayos críticos sobre marginados

**Trabajo Final de Especialización presentado para optar al título de
Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional**

Martha Isabel Calle

Directora / Profesora:

Daniela Fiorini

Buenos Aires, Argentina

2013

Resumen

Desde la perspectiva de los estudios visuales, esta investigación analiza las transformaciones de las representaciones documentales¹ de sujetos históricamente marginados, identificando el paso de dispositivos² hegemónicos de representación hacia dispositivos críticos de activismo visual. A través de la fotografía documental, el retrato y las prácticas contemporáneas de intervención urbana, se examina cómo la cultura visual ha contribuido a construir imaginarios sobre la marginalidad, reproduciendo formas de visibilidad asociadas a relaciones de poder, estereotipos y mecanismos de exclusión.

El estudio propone un recorrido histórico que abarca desde los primeros retratos fotográficos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta las prácticas contemporáneas de activismo visual. Este recorrido permite observar cómo las representaciones de sujetos marginados han evolucionado desde modelos centrados en la observación y el registro hacia formas participativas de autorrepresentación colectiva. Particularmente, se analiza la obra *Las mujeres son héroes* (2008) de JR como un caso de estudio que evidencia la transformación del retrato documental en una práctica crítica de intervención sobre el espacio público.

A partir de este análisis, se propone la noción de *imagen-performance* para comprender aquellas imágenes que, más que representar una realidad preexistente, operan como acontecimientos visuales producidos mediante procesos de interacción, circulación y participación colectiva. De este modo, la investigación reflexiona sobre las relaciones entre imagen, cuerpo, espacio público y comunidad, así como sobre el potencial crítico de las prácticas visuales contemporáneas para cuestionar los regímenes dominantes de representación.

Palabras clave:

Retrato documental – Ensayo documental – Activismo visual – Imagen performance

¹ El término “documental”, proviene del uso acuñado por el crítico cinematográfico *John Grierson* en 1926.

² Uno de los orígenes del término “dispositivo” es de *Michel Foucault*, lo llamó “positivo”, por ser una red que establece contactos, inscrito en un juego de poder.

1. Introducción

La representación visual de sujetos históricamente marginados ha ocupado un lugar significativo dentro de la fotografía documental, el cine y otras prácticas de producción de imágenes desde el siglo XIX. A través de diferentes dispositivos de representación, estos sujetos han sido incorporados a la cultura visual mediante discursos que han oscilado entre el registro, la denuncia, la clasificación, la compasión y el espectáculo. En este proceso, las imágenes han participado activamente en la construcción de imaginarios sociales sobre la pobreza, la diferencia, la exclusión y la marginalidad.

Desde la perspectiva de los estudios visuales, resulta pertinente analizar cómo estas formas de representación se transforman en contextos contemporáneos donde artistas, fotógrafos y realizadores utilizan estrategias documentales para cuestionar los regímenes dominantes de visibilidad. Estas prácticas desplazan el interés desde la representación de sujetos marginados hacia la producción de dispositivos críticos capaces de intervenir sobre los imaginarios construidos por la cultura visual y los medios masivos de comunicación.

A lo largo del siglo XX, el retrato documental experimentó diversas transformaciones. Desde los primeros estudios fotográficos y las tipologías sociales hasta las prácticas documentales contemporáneas, puede observarse una creciente preocupación por las implicaciones éticas y políticas de la representación. Paralelamente, el desarrollo de nuevos medios de comunicación, tecnologías digitales e intervenciones urbanas favoreció la aparición de formas híbridas de producción visual que cuestionan las fronteras entre documental, arte, activismo y espacio público.

En este contexto, el ensayo documental adquiere especial relevancia como una forma de producción visual caracterizada por su dimensión reflexiva, experimental y crítica. A diferencia de los modelos documentales orientados hacia la objetividad o la evidencia, el ensayo documental articula imágenes, experiencias y puntos de vista diversos para construir formas abiertas de interpretación. Su carácter fragmentario permite problematizar las relaciones entre realidad, representación, memoria y subjetividad.

La presente investigación se propone analizar las transformaciones del retrato documental en el contexto de las prácticas contemporáneas de activismo visual. Particularmente, se aborda

la obra *Las mujeres son héroes* (2008) del artista francés JR³ como un caso de estudio que permite observar el desplazamiento de la representación documental hacia formas de participación, intervención urbana y autorrepresentación colectiva.

En este sentido, la investigación se pregunta: ¿cómo se transforman las representaciones documentales de sujetos marginados cuando el retrato documental migra desde dispositivos hegemónicos de representación hacia dispositivos críticos de activismo visual?

A partir de esta pregunta, el trabajo examina una serie de referentes históricos vinculados al retrato documental y al ensayo documental, así como los conceptos de dispositivo crítico, visualidad y performatividad desarrollados desde los estudios visuales. El objetivo es comprender cómo determinadas prácticas contemporáneas modifican las relaciones entre imagen, cuerpo, espacio público y comunidad, generando nuevas formas de visibilidad y producción de sentido.

El recorrido realizado permite observar una transición desde modelos de representación centrados en la mirada externa hacia formas más abiertas de participación y autorrepresentación. En este marco, se propone el concepto de imagen-performance para describir aquellas imágenes que no se limitan a representar una realidad, sino que se constituyen como acontecimientos visuales producidos a través de procesos de circulación, apropiación, transformación e interacción colectiva.

La estructura del trabajo se organiza en cuatro momentos. En primer lugar, se aborda el concepto de ensayo documental y su relación con los estudios visuales. En segundo lugar, se presenta un recorrido histórico por diferentes formas de representación documental de la marginalidad, desde el retrato fotográfico hasta las prácticas contemporáneas de activismo visual. Posteriormente, se desarrolla el marco teórico a partir de los conceptos de dispositivo crítico, ver y ser mirado, y efectos performativos. Finalmente, se analiza la obra *Las mujeres son héroes* de JR y se propone la noción de imagen-performance como una posible herramienta conceptual para comprender las transformaciones contemporáneas del retrato.

³ Fotógrafo y artista conceptual

2. Estado de la cuestión

2.1. Cultura visual

Los estudios visuales centran su atención en la percepción, la mirada y la experiencia visual como fenómenos culturales. Más que analizar únicamente las imágenes como objetos estéticos, esta corriente se interesa por las prácticas, discursos y relaciones sociales que intervienen en su producción, circulación y recepción. En este sentido, la visualidad no se entiende como un fenómeno puramente óptico, sino como una construcción histórica y cultural atravesada por relaciones de poder.

A diferencia de la historia del arte tradicional, que durante largo tiempo privilegió el estudio de la obra artística como objeto autónomo, los estudios visuales cuestionan la supuesta pureza del sentido de la vista y la noción de autoría asociada a la obra única. Su interés se desplaza hacia las relaciones entre visualidad y poder, mirada y experiencia, percepción y cultura, ampliando el campo de análisis hacia múltiples formas de producción de imágenes.

William J. T. Mitchell (2003) establece una diferencia fundamental entre estudios visuales y cultura visual: mientras los primeros constituyen un campo de investigación, la segunda corresponde a su objeto de estudio. Desde esta perspectiva, Mitchell problematiza la predominancia de lo visual en la tradición occidental y cuestiona la idea de la visión como un sentido autónomo y soberano. La mirada deja de ser entendida como una capacidad natural para convertirse en una práctica cultural que participa en la construcción de significados.

Consolidada especialmente a partir de la década de 1990, esta corriente se nutre de aportes provenientes de la historia del arte, la antropología, la sociología, la comunicación y la estética. Su carácter interdisciplinario permite comprender las imágenes como fenómenos complejos que exceden los límites de cualquier disciplina particular.

Los antecedentes de esta perspectiva pueden rastrearse en los debates sobre la cultura de masas desarrollados durante el siglo XX. Walter Benjamin (2004), por ejemplo, analizó las transformaciones producidas por la reproducción técnica de las imágenes y sus efectos sobre la experiencia estética. Su reflexión sobre la pérdida del aura abrió la posibilidad de pensar las nuevas formas de circulación cultural generadas por la tecnología y los medios masivos. Por otra parte, Theodor Adorno y Max Horkheimer (2007) estudiaron los efectos de la industria cultural sobre la producción simbólica, señalando cómo la estandarización de los

bienes culturales podía conducir a formas de consumo pasivo y a la reproducción de modelos ideológicos dominantes. Estas discusiones contribuyeron a situar la imagen en el centro de los análisis sobre cultura, comunicación y poder.

En esta misma línea, autores como Guy Debord (1994) y Michel Foucault (2005) analizaron los regímenes de visibilidad que atraviesan las sociedades modernas. Debord planteó que la sociedad del espectáculo sustituye progresivamente la experiencia directa por la representación, mientras que Foucault estudió los dispositivos de vigilancia y control que operan a través de la mirada. Ambos autores contribuyeron a comprender la visualidad como un espacio estratégico para la producción de subjetividades.

Desde la fotografía, Alan Sekula (2003) y John Tagg (2005) mostraron cómo las imágenes participan en procesos de clasificación, identificación y regulación social. Sus análisis evidenciaron que la fotografía no constituye un registro neutral de la realidad, sino una práctica cultural vinculada a sistemas de conocimiento y relaciones de poder.

Estas perspectivas permitieron desplazar el análisis de la imagen desde el ámbito exclusivamente estético hacia el estudio de las experiencias visuales y sus condiciones históricas de producción. La visualidad comenzó a entenderse como una práctica cultural que organiza formas de percepción, construye imaginarios y participa activamente en la configuración de la vida social.

Susan Buck-Morss (2009) profundiza esta discusión al definir los estudios visuales como una crítica de lo sensible y una reflexión sobre los procesos de producción y distribución de imágenes en el contexto global. Desde su perspectiva, esta corriente constituye una crítica a los usos hegemónicos de la visualidad y una oportunidad para pensar nuevas formas de participación en la esfera pública.

Por su parte, José Luis Brea (2005) plantea que los estudios visuales se ocupan de la producción de significado cultural a través de la visualidad. El autor identifica dos dimensiones fundamentales: por un lado, los procesos de subjetivación vinculados a la producción y consumo de imaginarios; por otro, el carácter comunitario de las imágenes y su capacidad para articular formas de sociabilidad. A través de los actos de ver, las imágenes no solo representan el mundo, sino que contribuyen a producir modos de relación entre los sujetos.

Desde esta perspectiva, la visualidad puede entenderse como una red de prácticas culturales, imaginarios y subjetividades mediadas por dispositivos que organizan formas específicas de ver, interpretar y experimentar el mundo. La mirada deja de ser un acto individual para convertirse en un fenómeno social e histórico.

2.2. ¿Qué es un ensayo documental?

Comprender el ensayo documental implica reconocer las transformaciones que ha experimentado el documental como lenguaje audiovisual. Tradicionalmente asociado al registro de la realidad, el documental ha desplazado progresivamente sus límites hacia formas más reflexivas, subjetivas y experimentales, dando lugar a prácticas híbridas que cuestionan las fronteras entre realidad y ficción, información y creación, observación y participación.

En este contexto, el concepto de ensayo resulta fundamental. Pedro Aullón define el ensayo como una forma de experimentación, una práctica que no busca establecer verdades definitivas, sino explorar, cuestionar y reflexionar sobre un determinado objeto de conocimiento. Lo ensayístico se caracteriza por una actitud de búsqueda permanente, donde el pensamiento se construye a través de la prueba, la duda y la interpretación.

Esta condición experimental ha sido especialmente significativa para el documental contemporáneo. Diversos autores han señalado que toda representación audiovisual implica una construcción discursiva y, por lo tanto, una forma de intervención sobre aquello que representa. Ismail Xavier (2008) sostiene que no existe una separación absoluta entre documental y ficción, ya que ambas modalidades dependen de operaciones de lenguaje que organizan y producen sentido. Desde esta perspectiva, el documental deja de ser concebido como un acceso directo a la realidad para entenderse como una construcción cultural que propone una determinada mirada sobre el mundo.

Jean-Louis Comolli (2004)⁴ profundiza esta discusión al considerar que el documental constituye un espacio de negociación permanente entre quien filma, quien es filmado y quien

⁴ “Documental: lo contrario de la información, de las informaciones, el reino de la ambigüedad, el territorio de la metamorfosis, el dominio del relato. Hay que partir de eso. Es por eso que el documental tiene Documental: lucha por ir en contra de las informaciones, es ambiguo y no tiene dominio en el relato, ficción. En el más positivo de los sentidos. Ficción como fuerza que nos hace salir de las casillas. Ficción como fuerza que nos hace pasar al otro lado del espejo narcisista en el que los medio nos encierran”.

observa. Lejos de reproducir una realidad objetiva, el documental pone en juego relaciones de poder, modos de representación y formas específicas de construir la experiencia visual. En consecuencia, la cuestión central ya no consiste en determinar si una imagen es verdadera o falsa, sino en comprender cómo produce significado y qué relaciones establece con sus espectadores.

En contraste con las concepciones más tradicionales del documental, asociadas a la transparencia de la representación, el ensayo documental asume explícitamente la presencia de la subjetividad. André Bazin defendía la capacidad del documental para aproximarse a lo real mediante el respeto a los acontecimientos registrados; sin embargo, las prácticas contemporáneas han demostrado que toda imagen implica una toma de posición y una construcción formal. El ensayo documental no oculta esta condición, sino que la convierte en parte de su propio lenguaje.

Antonio Weinrichter (2004)⁵ define el cine ensayo como una forma menos domesticada de producción audiovisual, caracterizada por la convergencia entre ficción, información y reflexión. Su interés no radica únicamente en mostrar acontecimientos, sino en producir pensamiento a través de las imágenes. Del mismo modo, Stella Bruzzi señala que los documentales contemporáneos hacen visibles los procesos de construcción de la representación, cuestionando los modelos tradicionales que aspiraban a ocultar sus mecanismos de producción.

Por su parte, Bill Nichols (2001) considera que el documental se configura a partir de múltiples tradiciones, entre ellas la experimentación poética, la observación del mundo histórico, la narración y la retórica. Esta última resulta especialmente importante, pues permite comprender el documental como una práctica argumentativa capaz de proponer interpretaciones sobre la realidad más que simples registros de hechos.

Desde esta perspectiva, el ensayo documental puede entenderse como una práctica audiovisual que utiliza las herramientas del documental para producir reflexión crítica. Su objetivo no consiste únicamente en representar el mundo, sino en problematizar las formas

⁵ WEINRICHTER, Antonio, *un concepto fugitivo, notas sobre el film de ensayo*: “Está por un lado la *lengua paterna*: es el lenguaje del poder social (y académico), el discurso histórico, público, oficial; el lenguaje racional que busca ser objetivo, la voz que establece una dicotomía creando una distancia entre el yo y el objeto o el Otro. Ésta no es la lengua materna de nadie; y uno de sus dialectos es el narrador del documental clásico. Luego está la *lengua materna*: es la voz de los cuentos para dormir, trivial y sin pretensiones; usa un lenguaje común, que no separa sino que conecta, ofrece la experiencia como única verdad, no dictamina sino que ofrece y está encarnada (en un cuerpo: vulnerable).

mediante las cuales este es observado, interpretado y narrado. La representación deja así de ser un mecanismo transparente para convertirse en el objeto mismo de la intervención crítica. En consecuencia, el ensayo documental no se define por un conjunto fijo de reglas formales, sino por su capacidad para experimentar con los lenguajes audiovisuales, cuestionar los regímenes de representación dominantes y abrir espacios para nuevas formas de percepción y pensamiento.

2.3. Del retrato fotográfico al activismo visual

Los referentes abordados en este apartado responden a una preocupación común: la representación visual de sujetos históricamente marginados y las transformaciones que esta ha experimentado desde los inicios de la fotografía hasta las prácticas contemporáneas de activismo visual. El propósito es identificar cómo diferentes autores han utilizado la imagen como estrategia comunicacional para cuestionar imaginarios dominantes y producir nuevas formas de visibilidad.

La selección de los referentes presentados no responde a un criterio geográfico, sino a un criterio conceptual e histórico. Los casos fueron escogidos por su relevancia en la transformación de las formas de representación de sujetos históricamente marginados y por su aporte al desarrollo de prácticas visuales críticas. Aunque pertenecen a contextos culturales y temporales distintos, comparten una preocupación común: la utilización de la imagen para cuestionar imaginarios instalados y generar nuevas formas de reconocimiento social.

Más que establecer relaciones de influencia directa entre estos autores, interesa identificar continuidades y rupturas en la evolución de las estrategias visuales empleadas para representar la marginalidad. La secuencia propuesta permite observar un tránsito desde el retrato fotográfico de finales del siglo XIX, pasando por el documental social y el ensayo documental, hasta llegar a las prácticas contemporáneas de activismo visual e intervención urbana.

En este sentido, resulta pertinente la noción de dispositivo crítico propuesta por Jacques Rancière (2006), entendida como una práctica capaz de cuestionar los regímenes dominantes

de visibilidad. Estas producciones ponen en evidencia aquello que suele permanecer oculto o naturalizado dentro de la cultura visual, desarticulando formas de percepción construidas por los medios masivos y por las representaciones hegemónicas de la realidad social.

Figura 1. Benjamin de la Calle. Joaquín B. Posada N., San José de la Montaña, Colombia, 1926. Retrato de un trabajador rural realizado en el estudio fotográfico de Benjamin de la Calle. La imagen evidencia la incorporación de sectores populares a una práctica fotográfica que hasta entonces estaba reservada principalmente a las élites. Constituye un antecedente temprano de la representación dignificante de sujetos históricamente marginados.

Figura 2. Benjamin de la Calle. Bernardo Franco y compañera, Colombia, 1929. Retrato de estudio en el que los personajes aparecen acompañados de elementos propios de su cotidianidad. La fotografía pone en evidencia el carácter construido y escénico de la representación, otorgando visibilidad y reconocimiento simbólico a sectores populares tradicionalmente excluidos del retrato.

Figura 3. Benjamin de la Calle. Arturo Burgos, Colombia, 1928. Retrato fotográfico de un trabajador popular. La imagen ilustra la manera en que Benjamin de la Calle integró al retrato sujetos pertenecientes a clases sociales diversas, ampliando el acceso a la representación fotográfica dentro del contexto colombiano.

Figura 4. Benjamin de la Calle. Efraín Vásquez D. (de Bolívar), Colombia, 1914. Retrato perteneciente a la producción temprana de Benjamin de la Calle. La imagen evidencia el interés del fotógrafo por registrar individuos provenientes de diferentes sectores sociales, configurando una memoria visual de la vida cotidiana colombiana de comienzos del siglo XX.

Fuente: Archivo Fotográfico Benjamín de la Calle. Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.

Uno de los primeros antecedentes de esta preocupación puede encontrarse en la obra de Benjamin de la Calle en Colombia. Mientras gran parte de los estudios fotográficos de finales del siglo XIX y comienzos del XX estaban dirigidos a las élites urbanas, Benjamin abrió el retrato fotográfico a campesinos, obreros y personajes populares, otorgándoles una visibilidad que hasta entonces les había sido negada. Sus imágenes muestran a los retratados

con los elementos propios de su cotidianidad, sin ocultar las marcas de su condición social, pero evitando al mismo tiempo una mirada degradante o paternalista.

La teatralidad constituye uno de los rasgos más interesantes de su trabajo. Los escenarios contruïdos, la iluminación y las poses cuidadosamente dirigidas evidencian que la fotografía no opera como un simple reflejo de la realidad, sino como una puesta en escena donde intervienen tanto el fotógrafo como el retratado. En este sentido, sus imágenes anticipan una discusión que posteriormente será central para el documental contemporáneo: la representación como construcción cultural y no como reproducción neutral de lo real.

Figura 5. August Sander. Los hombres del siglo XX, Alemania, 1929.

Proyecto documental orientado a registrar visualmente los distintos grupos y profesiones de la sociedad alemana. La obra constituye uno de los antecedentes más importantes del retrato como herramienta de análisis social y reflexión sobre las estructuras que organizan la vida colectiva.

Fuente: Archivo Fotográfico Benjamín de la Calle. Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.

De manera paralela, August Sander desarrolló en Alemania uno de los proyectos documentales más ambiciosos del siglo XX. Su obra *Los hombres del siglo XX* constituyó un amplio archivo fotográfico destinado a registrar la diversidad de grupos sociales que conformaban la sociedad alemana de su época. A diferencia del retrato tradicional centrado en la individualidad, Sander organizó sus imágenes a partir de categorías sociales y ocupacionales, construyendo una cartografía visual de la estructura social alemana.

La importancia de Sander radica en haber transformado el retrato en una herramienta de análisis social. Sus imágenes no solo representan individuos, sino que permiten reflexionar sobre las estructuras sociales que atraviesan sus vidas. Walter Benjamin reconoció la

importancia de este trabajo al señalar que sus retratos educaban la mirada y contribuían a desarrollar una conciencia crítica sobre las diferencias sociales.

Figura 6. Dorothea Lange. Madre migrante, Estados Unidos, 1936. Fotografía emblemática del documental social moderno. La imagen transformó la pobreza y la crisis económica en una experiencia visual capaz de sensibilizar a la opinión pública, convirtiendo el retrato en una herramienta de denuncia social.

Fuente: Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington D.C.

Durante las décadas siguientes, la fotografía documental adquirió una dimensión más explícitamente política. La obra de Dorothea Lange, especialmente *Madre migrante* (1936), convirtió el retrato en una herramienta de denuncia social. La pobreza, el desempleo y la crisis económica dejaron de ser fenómenos abstractos para adquirir un rostro concreto capaz de interpelar a la opinión pública. La imagen documental comenzó a desempeñar un papel central en la construcción de sensibilidad social frente a problemáticas colectivas.

Sin embargo, esta tradición documental también generó nuevas preguntas sobre los límites de la representación. ¿Cómo mostrar la marginalidad sin convertirla en espectáculo? ¿Cómo representar la diferencia sin reforzar estereotipos?

Figura 7. Diane Arbus. New Documents, Estados Unidos, década de 1960.
Serie documental centrada en sujetos situados al margen de las normas sociales dominantes. A través del retrato directo y frontal, la autora cuestiona las categorías culturales que definen la normalidad, la diferencia y la exclusión.

Fuente: The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; Diane Arbus Archive.

Figura 7. Diane Arbus. New Documents, Estados Unidos, década de 1960.
Serie documental centrada en sujetos situados al margen de las normas sociales dominantes. A través del retrato directo y frontal, la autora cuestiona las categorías culturales que definen la normalidad, la diferencia y la exclusión.

Fuente: The Metropolitan Museum of Art, Nueva York; Diane Arbus Archive

Estas inquietudes aparecen de manera particular en la obra de Diane Arbus. Sus retratos de personas consideradas "anormales" por la sociedad estadounidense cuestionan las categorías culturales que determinan quién pertenece al centro y quién ocupa los márgenes. Más que denunciar una situación social específica, Arbus problematiza los mecanismos mediante los cuales una sociedad construye la diferencia. La frontalidad de sus retratos y la mirada directa de los sujetos fotografiados producen una tensión que obliga al espectador a confrontar sus propios prejuicios y expectativas.

Figura 8. Comparación entre Benjamin de la Calle (Colombia, 1927) y Diane Arbus (Estados Unidos, década de 1960).

La imagen establece un diálogo entre dos momentos distintos de la historia de la fotografía. En ambos casos, el retrato funciona como un dispositivo de visibilidad para sujetos históricamente situados en los márgenes de las normas sociales y culturales, evidenciando continuidades en las formas de representación de la diferencia.

Fuente: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

En América Latina, esta crítica se radicaliza con *Agarrando pueblo* (1978) de Carlos Mayolo y Luis Ospina. La obra surge como una respuesta al fenómeno que los autores denominaron *pornomiseria*, es decir, la explotación audiovisual de la pobreza y la marginalidad como mercancía cultural. Mediante la combinación de documental, ficción y sátira, la película cuestiona los mecanismos de producción de imágenes sobre la miseria y pone en evidencia las relaciones de poder que intervienen en la representación de los sectores populares.

La importancia de *Agarrando pueblo* radica en que desplaza la atención desde los sujetos representados hacia los propios mecanismos de representación. El problema ya no es únicamente la pobreza, sino la manera en que esta es convertida en imagen y consumida por determinados públicos. En este sentido, la obra constituye un antecedente fundamental del ensayo documental como dispositivo crítico.

A partir de estas transformaciones, la imagen comienza a desplazarse desde la representación hacia la intervención. Las prácticas de arte público, activismo visual e intervención urbana incorporan la participación de las comunidades y utilizan el espacio público como lugar de comunicación, encuentro y debate. La imagen deja de ser únicamente un objeto para convertirse en una experiencia colectiva.

Figura 10. JR. Women Are Heroes, Brasil y África, 2008.

Proyecto de intervención urbana basado en retratos fotográficos de mujeres habitantes de contextos marcados por la violencia, la exclusión y la pobreza. La obra combina documental, participación comunitaria y activismo visual, trasladando la imagen desde el registro hacia la acción pública.

Fuente: JR Art Project.

En este contexto surge la obra de JR, quien combina documental, intervención urbana y activismo visual. En proyectos como *Women Are Heroes* (2008), los retratos abandonan los espacios tradicionales de exhibición para ocupar fachadas, techos, trenes y otras estructuras urbanas. La comunidad deja de ser únicamente objeto de representación para convertirse en participante activa del proceso de creación y circulación de las imágenes.

La obra transforma el retrato documental en una intervención pública de gran escala. Las fotografías adquieren nuevas lecturas a través de su relación con el espacio urbano y con las dinámicas sociales de las comunidades que participan en su producción. Más que representar una realidad previamente existente, estas imágenes generan procesos de identificación, participación y apropiación colectiva.

Este recorrido permite observar una transformación progresiva: del retrato como reconocimiento individual, al documental como denuncia social; de la crítica a la representación, al activismo visual como intervención colectiva. La obra de JR constituye uno de los puntos culminantes de este proceso, donde la imagen deja de funcionar exclusivamente como documento para convertirse en una acción pública capaz de producir nuevas formas de visibilidad, participación y experiencia social.

Figura 11. JR. Women Are Heroes, Brasil y África, 2008. Instalación de retratos fotográficos a gran escala sobre fachadas, techos, trenes y otras estructuras urbanas. La participación de la comunidad y la integración de la imagen con el espacio público transforman el retrato documental en una experiencia colectiva de visibilidad, identificación y apropiación social.

Fuente: JR Art Project.

Síntesis

el recorrido presentado permite observar cómo la representación de sujetos históricamente marginados ha experimentado profundas transformaciones desde los inicios de la fotografía hasta las prácticas contemporáneas de activismo visual. Lejos de constituir una evolución lineal, estos cambios evidencian distintas formas de comprender la relación entre imagen, sociedad y poder.

Los retratos de Benjamin de la Calle y August Sander muestran cómo la fotografía comenzó a desempeñar una función de reconocimiento y documentación social, otorgando visibilidad a sujetos y grupos que raramente ocupaban un lugar central dentro de los relatos dominantes. Posteriormente, la fotografía documental social, representada por autores como Dorothea Lange, incorporó una dimensión explícitamente crítica y de denuncia frente a las desigualdades sociales.

Sin embargo, como evidencian la obra de Diane Arbus y el ensayo documental Agarrando pueblo, la cuestión ya no se limita a quién es representado, sino también a cómo se construyen las imágenes y cuáles son las implicaciones éticas y políticas de dicha representación. La mirada documental comienza entonces a volverse reflexiva, cuestionando sus propios procedimientos y los imaginarios que produce.

Desde la perspectiva de los estudios visuales, estas transformaciones permiten comprender que las imágenes no operan como reflejos neutrales de la realidad, sino como prácticas culturales atravesadas por relaciones de poder, dispositivos de visibilidad y procesos de construcción de sentido. Tal como plantean Mitchell, Brea y Rancière, la visualidad constituye un espacio de disputa donde se negocian formas de reconocimiento, exclusión y participación social.

En este contexto, las prácticas contemporáneas de activismo visual representan un desplazamiento significativo. La imagen deja de ser únicamente un documento o una representación para convertirse en una herramienta de intervención pública. Las comunidades participan activamente en la producción y circulación de las imágenes, mientras que el espacio urbano se transforma en un escenario de encuentro, debate y construcción colectiva de significados.

La obra de JR se inscribe precisamente en esta transformación. Sus intervenciones permiten observar cómo el retrato documental puede adquirir una dimensión performativa al integrarse con el espacio público, la participación comunitaria y los procesos de apropiación social. En este sentido, los referentes estudiados constituyen antecedentes fundamentales para comprender la emergencia de nuevas formas de representación crítica, donde la imagen ya no solo comunica una realidad social, sino que participa activamente en su construcción y resignificación.

2.4. Consideraciones críticas sobre la representación de la marginalidad

Aunque los referentes abordados en este capítulo han contribuido significativamente a ampliar la visibilidad de sujetos históricamente marginados, sus propuestas también plantean interrogantes sobre los límites de la representación. La visibilización no implica

necesariamente una transformación de las relaciones de poder que atraviesan la producción y circulación de las imágenes.

En distintos momentos históricos, la representación de la pobreza, la diferencia o la exclusión ha oscilado entre la denuncia, la documentación, la clasificación y el espectáculo. Incluso las prácticas que buscan cuestionar imaginarios dominantes pueden reproducir nuevas formas de mediación, dependencia o apropiación simbólica.

En este sentido, el problema central no consiste únicamente en quién es representado, sino también en quién produce las imágenes, bajo qué condiciones circulan y qué efectos generan sobre los sujetos representados y sobre los espectadores. Más que resolver estas tensiones, los referentes estudiados permiten comprender la complejidad ética y política que acompaña toda representación de la marginalidad.

Precisamente en estas tensiones se sitúan las prácticas contemporáneas de activismo visual, las cuales buscan desplazar la representación hacia formas más participativas de construcción de sentido, sin eliminar por completo las contradicciones inherentes a todo acto de mostrar y hacer visible.

3. Marco teórico

El presente marco teórico se estructura a partir de tres conceptos fundamentales para el análisis de la instalación documental urbana: el dispositivo crítico, las relaciones de ver y ser mirado y los efectos performativos de la imagen. Estos conceptos permiten comprender las imágenes no como simples representaciones de la realidad, sino como prácticas culturales que participan activamente en la producción de sentidos, relaciones sociales y formas de poder.

Desde los estudios visuales, la imagen es entendida como un espacio de disputa simbólica donde intervienen discursos, tecnologías, subjetividades e imaginarios culturales. En este sentido, el análisis de la obra *Las mujeres son héroes* de JR requiere una aproximación que permita examinar tanto las condiciones de producción y circulación de las imágenes como sus efectos sobre quienes las observan y participan de ellas.

3.1. Dispositivo crítico

La noción de dispositivo constituye una herramienta fundamental para comprender las relaciones entre comunicación, visualidad y poder. Foucault (1977) define el dispositivo como una red heterogénea compuesta por discursos, instituciones, normas, prácticas y formas de conocimiento que operan conjuntamente en la organización de la vida social. Desde esta perspectiva, las imágenes no son elementos aislados, sino componentes de sistemas culturales más amplios que participan en la producción de subjetividades y en la regulación de las conductas.

En relación con esta perspectiva, Van Dijk (1992) sostiene que los discursos funcionan como mecanismos de reproducción de la desigualdad social. Las representaciones difundidas por los medios de comunicación participan activamente en la construcción de imaginarios colectivos y modelos mentales que legitiman determinadas formas de poder. El control de los recursos simbólicos implica también el control sobre las formas de representación y sobre aquello que puede ser visto, dicho o pensado dentro de una cultura.

Por su parte, Comolli (2004) plantea que todo dispositivo audiovisual posee una dimensión reversible. Las imágenes no solo organizan la mirada del espectador, sino que también pueden abrir espacios de relación, reconocimiento y cuestionamiento de los órdenes establecidos. La representación deja de funcionar únicamente como mecanismo de control para convertirse en una posibilidad crítica.

Esta perspectiva se articula con la noción de dispositivo crítico desarrollada por Rancière (2010), quien sostiene que determinadas prácticas artísticas tienen la capacidad de cuestionar los regímenes dominantes de visibilidad. Lo invisible no corresponde necesariamente a aquello que no se muestra, sino también a aquello que ha sido banalizado por la repetición y por los mecanismos de producción de imágenes propios de la cultura mediática.

Desde esta perspectiva, el dispositivo crítico actúa sobre la visualidad dominante mediante estrategias que alteran las formas habituales de percepción y producen nuevas relaciones entre imagen, espectador y realidad social.

3.2. Ver y ser mirado

La relación entre ver y ser mirado constituye uno de los aspectos centrales de la cultura visual contemporánea. Comolli (2004)⁶ sostiene que toda imagen implica una puesta en escena donde intervienen simultáneamente quien observa y quien es observado. La mirada no es un acto neutro, sino una experiencia reflexiva en la que el sujeto se reconoce a sí mismo como espectador y como objeto potencial de observación.

Retomando a Pradier, Barría (2011) señala que las imágenes participan en una tecnología de la mirada capaz de modelar culturalmente las formas de percepción. Los encuadres, las convenciones visuales y los dispositivos técnicos establecen modos específicos de observar el mundo, delimitando aquello que resulta visible o significativo dentro de una cultura determinada.

De manera similar, Xavier (2008) observa que los dispositivos audiovisuales operan mediante recortes y selecciones que producen determinados efectos de realidad. Toda imagen implica una exclusión: aquello que queda dentro del encuadre adquiere visibilidad, mientras que aquello que permanece fuera de él se vuelve invisible para el espectador.

Flusser (2001) entiende la fotografía como un producto cultural generado por aparatos técnicos capaces de producir y reproducir significados. Por su parte, Barthes (2004) destaca que el acto de ser fotografiado implica la construcción de una identidad visual mediada por expectativas culturales, poses y formas de auto-representación.

Desde esta perspectiva, ver y ser mirado no constituyen operaciones opuestas sino complementarias. La visualidad se configura como una práctica social donde las imágenes participan en la construcción de identidades, imaginarios y formas de pertenencia cultural.

3.3. Efectos performativos

La noción de performatividad permite comprender las imágenes más allá de su función representacional. Tradicionalmente asociada a la filosofía del lenguaje, la performatividad

⁶ OMOLLI: “puesta en escena=puesta en tercero (...) en esa puesta, alguien mira, y esa mira me incorpora. “cuando mi mirada se vuelve sobre mí, yo me transformo en objeto. Ese regreso de la mirada sobre unos mismo me pone en escena”, cosa que, vale la pena aclarar, puede suceder con o sin cámara presente”.

fue desarrollada por Austin (1962) para explicar cómo determinados enunciados no solo describen una realidad, sino que también producen acciones y transformaciones dentro de contextos sociales específicos. Desde esta perspectiva, ciertos actos lingüísticos poseen una capacidad realizativa que modifica situaciones, relaciones y posiciones de los sujetos.

Aunque el concepto surge en el ámbito de los actos del habla, posteriormente ha sido ampliado hacia otros campos de estudio, incluyendo las artes visuales, el cine y la teoría de la cultura. En este contexto, la performatividad permite analizar la capacidad de las imágenes para producir efectos simbólicos, afectivos y sociales que exceden la mera representación.

Brea (1996) propone comprender los efectos performativos como una fuerza simbólica capaz de movilizar prácticas culturales y procesos de producción de significado. Las imágenes participan activamente en la construcción de imaginarios, formas de identificación y dinámicas de reconocimiento social. Desde esta perspectiva, la visualidad no se limita a mostrar el mundo, sino que interviene en la manera como este es interpretado y experimentado colectivamente.

La performatividad visual implica relaciones complejas entre quienes producen las imágenes, quienes las observan y los contextos donde estas circulan. En estos procesos intervienen mecanismos de identificación, diferenciación, vigilancia, reconocimiento y poder que contribuyen a la construcción de subjetividades y formas de experiencia compartida. Como señala Brea (2005), la cultura visual se configura a partir de prácticas sociales que articulan relaciones entre ver, ser visto, mirar y ser mirado.

Esta dimensión relacional ha sido ampliamente desarrollada por Fischer-Lichte (2011), quien plantea que el denominado giro performativo desplaza la atención desde la interpretación de significados hacia la producción de acontecimientos. Lo relevante ya no es únicamente aquello que una obra representa, sino aquello que produce en términos de experiencia, afectividad e interacción. Desde esta perspectiva, la recepción deja de ser una actividad exclusivamente intelectual para involucrar también dimensiones corporales, emocionales y sensoriales.

La autora sostiene que el acontecimiento performativo se construye a partir de la interacción entre quienes participan en una experiencia estética. De este modo, la obra deja de entenderse como un objeto cerrado para convertirse en un proceso abierto donde los significados se producen continuamente a través de la experiencia compartida.

En el ámbito audiovisual, Nichols (1997) identifica la emergencia de formas documentales performativas caracterizadas por la presencia explícita de la subjetividad del realizador. A diferencia de los modelos documentales orientados hacia la objetividad y la observación, el documental performativo incorpora la experiencia personal, la memoria, la identidad y la dimensión afectiva como elementos constitutivos de la representación.

En una dirección similar, Bruzzi (2000) y Comolli (2004) sostienen que toda práctica documental contiene inevitablemente una dimensión performativa. La presencia de la cámara modifica las conductas de quienes son filmados, mientras que las decisiones del realizador intervienen activamente en la construcción del relato. El documental deja de concebirse como un reflejo transparente de la realidad para entenderse como un proceso de interacción entre sujetos, dispositivos y contextos culturales.

Weinrichter (2004) observa que gran parte de la no ficción contemporánea ha tendido a difuminar las fronteras tradicionales entre documental y ficción, incorporando estrategias ensayísticas, autorreferenciales y performativas. Esta transformación ha permitido la aparición de formas híbridas donde observación, intervención y experiencia subjetiva conviven dentro de un mismo dispositivo audiovisual.

Desde esta perspectiva, la performatividad puede entenderse como la capacidad de una imagen para producir efectos sobre los sujetos y sobre los contextos donde circula. Las imágenes no solo representan una realidad determinada, sino que participan activamente en su construcción, interpretación y resignificación. Su eficacia no depende exclusivamente de aquello que muestran, sino también de las relaciones, experiencias y acciones que son capaces de generar.

En el caso de las intervenciones documentales urbanas, la performatividad adquiere una dimensión particularmente relevante. La imagen deja de ocupar únicamente espacios de contemplación para integrarse a dinámicas de participación, apropiación y encuentro colectivo. Su sentido se construye a través de la interacción con los espectadores, con el espacio público y con las comunidades implicadas en su producción y circulación.

Por lo anterior, los efectos performativos permiten comprender cómo determinadas prácticas visuales actúan sobre la experiencia social, generando nuevas formas de visibilidad, reconocimiento e interacción. Más que representar una realidad previamente existente, estas

imágenes participan activamente en la producción de acontecimientos culturales y en la transformación de los modos de percibir y habitar el espacio social.

Síntesis

Los conceptos de dispositivo crítico, visualidad y performatividad permiten comprender la imagen más allá de su función representacional. Las imágenes participan activamente en la producción de sentidos, relaciones sociales y formas de poder.

La noción de dispositivo crítico permite analizar las imágenes como espacios de disputa simbólica donde se enfrentan visibilidades hegemónicas y contrahegemónicas. La reflexión sobre el ver y ser mirado evidencia que la mirada es una construcción cultural mediada por dispositivos técnicos, imaginarios colectivos y formas históricas de representación. Finalmente, la performatividad permite comprender que las imágenes no solo representan acontecimientos, sino que también producen efectos sobre los sujetos y sobre los contextos donde circulan.

En conjunto, estos planteamientos permiten abordar la instalación documental urbana como una práctica visual donde convergen representación, participación e intervención social. Desde esta perspectiva, la obra de JR puede entenderse como un dispositivo crítico que actúa sobre la visualidad dominante mediante estrategias performativas capaces de generar nuevas formas de visibilidad, interacción y experiencia colectiva.

4. Análisis

4.1. La *imagen-performance*

En el marco de este análisis se aborda la obra *Las mujeres son héroes* (2008) del artista francés JR desde la perspectiva de la cultura visual, entendida como un conjunto de prácticas sociales de producción, circulación e interpretación de imágenes. La obra permite observar cómo los procesos contemporáneos de transmisión visual modifican las dinámicas de representación, percepción y participación colectiva. A partir de este caso, se propone el concepto de *imagen-performance* para describir un tipo de imagen que no se limita a

representar una realidad, sino que actúa sobre ella mediante procesos de circulación, apropiación e intervención social.

José Luis Brea (2007) plantea que los actos de ver constituyen formas de articulación de comunidades y modos de producción de subjetividad. Desde esta perspectiva, la visualidad no puede entenderse únicamente como un fenómeno perceptivo, sino también como una práctica cultural que produce imaginarios, relaciones sociales y formas de experiencia compartida. De manera similar, Mitchell (2003) sostiene que las imágenes participan en encuentros intersubjetivos donde intervienen afectos, emociones y procesos de reconocimiento. La mirada se configura así como una experiencia relacional que excede la simple observación de objetos visuales.

La obra de JR permite examinar estas dinámicas desde una perspectiva particularmente significativa. Los retratos de mujeres realizados en contextos marcados por la violencia, la pobreza y la exclusión son trasladados al espacio público mediante grandes intervenciones urbanas construidas con la participación de las propias comunidades. Las imágenes son instaladas sobre fachadas, techos, trenes y otros soportes efímeros, generando nuevas relaciones entre los cuerpos retratados, los habitantes del lugar y los espectadores que interactúan con ellas.

En este contexto, el retrato deja de funcionar exclusivamente como documento visual para convertirse en un acontecimiento social. La imagen ya no permanece confinada a un soporte estable, sino que se integra a procesos colectivos de apropiación, circulación y transformación. La intervención de la comunidad en la instalación de las fotografías modifica constantemente los significados de la obra y desplaza la atención desde el objeto visual hacia las relaciones que este produce.

Esta condición permite pensar la imagen como un fenómeno dinámico y relacional. Por una parte, el cuerpo retratado es afectado por la presencia de la cámara y por las dinámicas de representación que se generan durante el acto fotográfico. Por otra, la imagen adquiere nuevas significaciones al insertarse en un espacio físico y social específico. En ambos casos, la visualidad se construye mediante procesos de interacción donde la imagen es constantemente actuada, interpretada y transformada.

La instalación documental urbana propuesta por JR articula diferentes medios y lenguajes. Las fotografías circulan simultáneamente entre el espacio urbano, el documental

cinematográfico, la prensa digital, los blogs, las redes de información y las imágenes satelitales. Esta circulación transmedial genera un circuito de significados donde la obra se expande más allá de su localización física inicial, construyendo redes de intercambio simbólico que conectan distintas comunidades y contextos culturales.

Desde esta perspectiva, la imagen puede entenderse como un enunciado capaz de producir efectos sobre el espacio social. Los retratos instalados en territorios asociados mediáticamente con la violencia o la marginalidad introducen nuevas formas de percepción y reconocimiento. Su presencia altera temporalmente los discursos dominantes sobre esos lugares y propone otras posibilidades de representación e identificación colectiva.

Nichols (1997) observa que las formas contemporáneas del documental incorporan elementos subjetivos, poéticos y performativos que desdibujan las fronteras entre realidad y representación. En la obra de JR, esta condición se hace evidente a través de la interacción entre fotografía, documental, instalación urbana y participación comunitaria. Las imágenes dejan de operar únicamente como registros para convertirse en dispositivos de relación social. La dimensión performativa de estas intervenciones puede observarse en las dinámicas de ver y ser mirado que se producen entre los diferentes actores involucrados. Las mujeres retratadas observan sus propias imágenes instaladas a gran escala; los habitantes del lugar participan de su circulación; los espectadores externos construyen nuevas interpretaciones a partir de la experiencia visual; y las imágenes continúan transformándose mediante el paso del tiempo, el desgaste material y las intervenciones espontáneas de la comunidad.

Esta condición permite establecer una diferencia entre *imagen performativa* e *imagen-performance*. Una imagen performativa produce efectos simbólicos, emocionales o sociales sobre quienes la observan. La *imagen-performance*, en cambio, incorpora además procesos de transformación material, espacial y colectiva que modifican continuamente su existencia y significado. No se trata únicamente de una imagen que genera efectos, sino de una imagen cuya propia condición depende del acontecimiento, la participación y la experiencia compartida.

La reflexión de Jean-Louis Comolli (2004) sobre el cine ensayo resulta particularmente pertinente en este contexto. Para el autor, las imágenes configuran redes de relaciones donde los sujetos conectan cuerpos, emociones y experiencias. La representación deja de entenderse como una operación cerrada para convertirse en un espacio de encuentro e intercambio. En

este sentido, la *imagen-performance* se aproxima a una lógica relacional donde la producción de significado depende de la interacción constante entre sujetos, imágenes y contextos.

Mauricio Barría (2011), retomando las reflexiones sobre performance, plantea que esta práctica produce acontecimientos que desestabilizan los códigos culturales establecidos y cuestionan las políticas de la visualidad. La performance no se limita a representar una acción, sino que produce un evento cuya existencia depende de la presencia, la experiencia y la participación. Esta perspectiva permite comprender la obra de JR como una práctica que desplaza la imagen desde la representación hacia el acontecimiento.

Del mismo modo, Peggy Phelan (2004) señala que la performance se caracteriza por su condición efímera y por su resistencia a la reproducción permanente. Aunque las intervenciones de JR dejan registros fotográficos y audiovisuales, su sentido principal emerge de una experiencia situada que depende de un contexto específico y de la participación de una comunidad determinada.

Esta dimensión efímera encuentra resonancia en las reflexiones de Ezio Manzini (1990) sobre los objetos contemporáneos. El autor señala que la aceleración de los procesos culturales ha transformado las relaciones tradicionales entre memoria, permanencia y materialidad. Muchos objetos dejan de definirse por su duración para adquirir sentido a través de experiencias transitorias y cambiantes. Algo similar ocurre con las imágenes de JR, cuya existencia está ligada a procesos de transformación, desgaste y desaparición.

Desde una perspectiva antropológica, Hans Belting (2012) sostiene que las imágenes habitan simultáneamente cuerpos, medios y prácticas culturales. Su significado no depende exclusivamente de un soporte material determinado, sino de los procesos de transmisión, apropiación e interpretación que las mantienen vivas dentro de una cultura. Las imágenes se desplazan entre diferentes cuerpos y medios, generando nuevas formas de intercambio simbólico y memoria colectiva.

Esta idea encuentra continuidad en el concepto de e-image desarrollado por Brea (2007), quien describe las imágenes contemporáneas como entidades transitorias y conectivas cuya existencia depende de redes de circulación e intercambio. Más que objetos estables, las imágenes aparecen como acontecimientos temporales que emergen, circulan y desaparecen constantemente.

En este sentido, la *imagen-performance* puede entenderse como una forma visual propia de las culturas contemporáneas de la conectividad. Su significado no reside únicamente en el contenido representado, sino en los procesos de interacción, circulación e intervención que la constituyen. La imagen existe en la medida en que es apropiada, compartida, transformada y resignificada por diferentes sujetos y comunidades.

La obra *Las mujeres son héroes* permite observar estas dinámicas con claridad. Los retratos instalados por JR abandonan la lógica de la imagen fija y monumental para convertirse en imágenes en tránsito, abiertas a la participación colectiva y a la transformación permanente. Más que representar una realidad previamente existente, producen nuevas formas de experiencia visual, reconocimiento social y construcción de sentido.

Por lo tanto, se propone entender la *imagen-performance* como una imagen-evento: una imagen cuya existencia depende de procesos de circulación, apropiación, transformación y participación colectiva. Su carácter no radica en la permanencia material, sino en su capacidad para activar relaciones, experiencias y formas de visibilidad que modifican continuamente sus significados.

4.2. Hacia una comprensión de la *imagen-performance*

Desde esta perspectiva, la *imagen-performance* puede entenderse como una expansión crítica y performativa del retrato documental desarrollada en el contexto de prácticas contemporáneas de activismo visual. La imagen deja de funcionar exclusivamente como una representación estable de sujetos o realidades sociales para convertirse en un acontecimiento abierto a la intervención, la circulación y la participación colectiva. El retrato ya no opera únicamente como un dispositivo de registro o visibilización, sino como un espacio de interacción donde cuerpos, territorios y comunidades participan activamente en la producción de significado.

La *imagen-performance* no puede entenderse únicamente como una imagen que produce efectos performativos. Su especificidad radica en que se constituye como acontecimiento. No se trata de una representación estable de una realidad preexistente, sino de una imagen

que emerge de relaciones sociales, procesos de participación y dinámicas de transformación colectiva.

A diferencia de las formas tradicionales de representación, organizadas bajo una lógica lineal, jerárquica y vertical, la *imagen-performance* opera mediante fragmentos, desplazamientos e interacciones. Su sentido no se encuentra fijado de antemano ni controlado por una única instancia de producción. Por el contrario, se construye a través de múltiples actores, soportes, interpretaciones y contextos de circulación.

En la obra *Las mujeres son héroes*, la imagen deja de funcionar como una representación realizada sobre sujetos marginados para convertirse en una práctica de autorrepresentación colectiva. Las mujeres retratadas participan activamente en la construcción, instalación y apropiación de las imágenes. El espacio público deja de ser un simple soporte para convertirse en parte constitutiva de la obra. La imagen acontece en la relación entre cuerpos, territorios y comunidades.

Esta transformación adquiere una dimensión política al cuestionar los regímenes dominantes de representación. Durante décadas, los medios masivos han contribuido a construir imaginarios asociados a la pobreza, la marginalidad, la violencia o la diferencia cultural mediante narrativas que reproducen prejuicios, estereotipos y formas de discriminación. Estas representaciones operan fijando identidades y estableciendo límites sobre quién puede aparecer, cómo puede aparecer y desde qué lugar puede ser visto.

La *imagen-performance* actúa precisamente sobre esos límites. No busca sustituir una representación por otra, sino desestabilizar los mecanismos que producen dichas fijaciones. Su potencia crítica radica en desplazar la mirada desde la representación hacia la presencia, desde la identidad asignada hacia la experiencia compartida, desde la visibilidad administrada por el poder hacia formas abiertas de aparición pública. En este sentido, la identidad deja de entenderse como una condición fija para concebirse como una construcción relacional, situada y performativa.

La *imagen-performance* reivindica tanto el cuerpo como el espacio. El cuerpo deja de ser objeto de observación para convertirse en agente de producción visual; el espacio público deja de ser un escenario neutral para revelarse como un territorio de disputa simbólica. La intervención de JR transforma temporalmente lugares asociados a la exclusión en escenarios de reconocimiento, encuentro y participación.

Por ello, la *imagen-performance* puede entenderse como una imagen-acontecimiento. Una imagen que no existe únicamente para ser contemplada, sino para ser habitada, intervenida y transformada. Su carácter efímero no constituye una limitación, sino precisamente la condición que le permite escapar a las formas tradicionales de fijación, clasificación y control. Más que representar una realidad concluida, participa activamente en la producción de nuevas formas de experiencia, memoria y visibilidad colectiva.

5. Conclusión

La presente investigación analizó las transformaciones del retrato documental de sujetos históricamente marginados desde los primeros registros fotográficos hasta las prácticas contemporáneas de activismo visual. A través del estudio de diferentes referentes y del análisis de la obra *Las mujeres son héroes* de JR, fue posible observar cómo las formas de representación de la marginalidad han experimentado importantes desplazamientos en sus dimensiones estéticas, políticas y comunicacionales.

El recorrido realizado permitió identificar que el retrato documental ha sido históricamente un dispositivo de visibilidad. Sin embargo, dicha visibilidad no ha estado exenta de tensiones. En numerosos casos, los sujetos representados han sido definidos desde miradas externas que producen identidades estables y categorías sociales fijadas por discursos institucionales, mediáticos o culturales. El retrato documental ha oscilado así entre el reconocimiento y la clasificación, entre la denuncia y la estigmatización, entre la visibilización y la producción de imaginarios sobre la alteridad.

La revisión de autores y obras permitió observar cómo estas tensiones se hacen visibles a lo largo de la historia de la representación documental. Desde los retratos populares de Benjamin de la Calle y las tipologías sociales de August Sander, pasando por la fotografía documental de Dorothea Lange, las exploraciones sobre la diferencia de Diane Arbus y la crítica a la pornomiseria desarrollada por Carlos Mayolo y Luis Ospina, emerge una preocupación constante por las implicaciones éticas y políticas de la representación de la marginalidad. El problema deja de centrarse exclusivamente en quién es representado para

desplazarse hacia las condiciones de producción, circulación e interpretación de las imágenes.

En este contexto, el ensayo documental aparece como una estrategia crítica capaz de cuestionar los modelos tradicionales de representación. A diferencia de las formas documentales orientadas hacia la descripción o la evidencia, el ensayo documental se caracteriza por su dimensión reflexiva, experimental y abierta. Su estructura fragmentaria permite articular múltiples voces, experiencias y perspectivas, desplazando las formas convencionales de representación hacia procesos más complejos de producción de sentido.

La obra *Las mujeres son héroes* evidencia una transformación significativa de esta tradición. Mientras gran parte del retrato documental moderno se construyó sobre la representación de sujetos marginados desde una mirada externa, la propuesta de JR desplaza el retrato hacia formas de participación y autorrepresentación colectiva. Los cuerpos retratados dejan de ser únicamente objetos de observación para convertirse en agentes activos dentro de la producción, circulación e intervención de las imágenes.

Asimismo, el espacio público deja de funcionar como un simple soporte material para convertirse en un territorio de disputa simbólica. Las imágenes instaladas en fachadas, techos, trenes y otros espacios urbanos transforman temporalmente los modos de aparición de los sujetos representados. La intervención visual cuestiona las narrativas dominantes asociadas a la pobreza, la violencia y la marginalidad, permitiendo la emergencia de otras formas de reconocimiento y experiencia colectiva.

A partir de estas observaciones se propuso el concepto de *imagen-performance*. Este concepto permite comprender aquellas imágenes cuya existencia no depende exclusivamente de la representación de una realidad, sino de los procesos de interacción, circulación, apropiación y transformación que las constituyen. La *imagen-performance* aparece como una imagen-acontecimiento: una imagen abierta a la intervención colectiva y a la producción continua de nuevos significados.

Desde esta perspectiva, la *imagen-performance* puede entenderse como una expansión ensayística del retrato documental. Su emergencia está vinculada a formas contemporáneas de ensayo documental donde la imagen deja de funcionar como una representación estable para convertirse en un acontecimiento abierto a la circulación, la intervención y la participación colectiva. La *imagen-performance* transforma el retrato en un proceso

dinámico donde cuerpos, espacios y comunidades participan activamente en la producción de significado.

La investigación permite pensar la identidad menos como una condición fija y estable que como una construcción performativa y relacional. Los sujetos representados no aparecen definidos de una vez y para siempre por categorías sociales preexistentes, sino como participantes activos en procesos de autorrepresentación que permanecen abiertos a la transformación. En este sentido, la *imagen-performance* no busca sustituir una representación dominante por otra, sino abrir espacios donde las identidades puedan manifestarse como procesos dinámicos, múltiples y cambiantes.

La potencia crítica de estas prácticas visuales no reside únicamente en aquello que hacen visible, sino en la manera en que transforman las relaciones entre imagen, cuerpo, espacio y comunidad. Más que fijar significados o identidades, activan procesos de intercambio, reconocimiento y construcción colectiva que cuestionan los regímenes dominantes de representación.

Finalmente, la *imagen-performance* permite comprender formas contemporáneas de visualidad que desbordan los límites tradicionales entre representación y acción, entre imagen y acontecimiento, entre observador y observado. Más que representar una realidad concluida, estas imágenes participan activamente en la producción de experiencias, memorias y formas de aparición pública. En este sentido, constituyen una herramienta conceptual para pensar prácticas visuales emergentes donde la representación deja paso a procesos abiertos de autorrepresentación, participación y construcción colectiva de sentido.

Referencias

- Austin, J. L. (1991).** *Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones.* Paidós.
- Barthes, R. (2011).** *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía.* Paidós.
- Belting, H. (2012).** *Antropología de la imagen.* Katz Editores.
- Benjamin, W. (2004).** *Pequeña historia de la fotografía.* En *Sobre la fotografía.* Pre-Textos.
- Brea, J. L. (2002).** *La era postmedia: Acción comunicativa, prácticas (post) artísticas y dispositivos neomediales.* CASA.
- Brea, J. L. (2005).** *Estudios visuales: La epistemología de la visualidad en la era de la globalización.* Akal.
- Brea, J. L. (2007).** *Cultura_RAM: Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica.* Gedisa.
- Buck-Morss, S. (2009).** *Estudios visuales e imaginación global.* Estudios Visuales.
- Comolli, J.-L. (2004).** *Ver y poder: La inocencia perdida. Cine, televisión, ficción, documental.* Verdier.
- Debord, G. (2008).** *La sociedad del espectáculo.* Pre-Textos. (Trabajo original publicado en 1967).
- Dijk, T. A. van. (2008).** *Semántica del discurso e ideología.* *Discurso & Sociedad*, 2(1), 201–261.
- Flusser, V. (2001).** *Una filosofía de la fotografía.* Síntesis.
- Foucault, M. (2005).** *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión.* Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1975).
- Mitchell, W. J. T. (2003).** *Mostrando el ver: Una crítica de la cultura visual.* *Estudios Visuales*, 1.
- Nichols, B. (1997).** *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental.* Paidós.
- Pradier, J.-M. (2011).** *Artes de la vida y ciencias de lo vivo.* *Conjunto*, (123), 15–28.
- Rancière, J. (2010).** *El espectador emancipado.* Manantial.
- Tagg, J. (2005).** *El peso de la representación: Ensayos sobre fotografías e historias.* Gustavo Gili.
- Weinrichter, A. (2004).** *Desvíos de lo real: El cine de no ficción.* T&B Editores.

Weinrichter, A. (2007). La forma que piensa: Tentativas en torno al cine-ensayo. Gobierno de Navarra.

Xavier, I. (2008). El discurso cinematográfico: Opacidad y transparencia. Manantial.

Filmografía

Arbus, D. (1967). New Documents [Ensayo fotográfico].

JR. (2008). Women Are Heroes [Documental e intervención urbana].

Lange, D. (1936). Migrant Mother [Fotografía documental].

Mayolo, C., & Ospina, L. (1978). Agarrando pueblo [Película].

Sander, A. (1929). Menschen des 20. Jahrhunderts (Los hombres del siglo XX) [Proyecto fotográfico].